

2023 - 2025

Approfondimenti sul mercato italiano al dettaglio degli alimenti a base vegetale

Carne, latte e bevande,
formaggio, yogurt e panna.

Photo: FelsineoVeg

Sintesi

Questo report descrive l'andamento delle vendite al dettaglio di cinque categorie di prodotti a base vegetale (alternative a carne, latte, formaggio, yogurt e panna) in Italia tra il 2023 e il 2025, sulla base dei dati raccolti da Circana.

Il mercato al dettaglio italiano di cinque categorie di alimenti a base vegetale è stato valutato 669 milioni di euro nel 2025.	Il valore complessivo delle vendite annuali di alimenti a base vegetale nelle cinque categorie in Italia è umentato del 4,5% nel 2025.	Il volume totale delle vendite annuali in cinque categorie di alimenti a base vegetale in Italia è creciuto del 5,8% nel 2025.
---	--	--

Tra il 2023 e il 2025 il mercato italiano dei prodotti a base vegetale ha registrato una crescita costante in termini di valore delle vendite, numero di unità vendute e volume delle vendite. Nel 2025 il volume delle vendite di tutte e cinque le categorie di prodotti a base vegetale oggetto del presente report (carne, latte e bevande, formaggio, yogurt e panna) è aumentato.

Valore delle vendite di cinque categorie di alimenti a base vegetale in Italia, 2023-2025 (milioni di euro)

Il valore delle vendite relative a queste cinque categorie di prodotti a base vegetale ha raggiunto i 669 milioni di euro nel 2025, con un aumento del 4,5% rispetto al 2024 e del 12,5% rispetto al 2023. L'aumento concomitante delle vendite, in termini di unità e di volumi, indica che la crescita del settore non è trainata dall'inflazione, bensì da un aumento reale della domanda. Infatti, in tutte le categorie, ad eccezione dello yogurt e del formaggio di origine vegetale, il costo medio al kg è leggermente diminuito tra il 2023 e il 2025, nonostante l'[inflazione](#) in atto nel settore alimentare italiano in generale.

Il volume delle vendite dei prodotti a base vegetale **di marca** è aumentato dell'**1,9% nel 2024** e del **5,0% nel 2025**.

Il volume delle vendite dei prodotti a base vegetale *private label* è aumentato dell'**11,9% nel 2024** e del **6,7% nel 2025**.

I tassi di inflazione in Italia sono diminuiti dal picco raggiunto durante lo shock inflazionistico tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023; [secondo la Banca d'Italia](#), nel 2025 il potere d'acquisto delle famiglie era tornato all'incirca ai livelli pre-crisi. Questo alleggerimento della pressione sui bilanci delle famiglie potrebbe spiegare perché il tasso di crescita dei prodotti *private label*, più accessibili, abbia rallentato tra il 2024 e il 2025, mentre il volume delle vendite dei prodotti di marca abbia registrato un aumento nello stesso periodo. Tuttavia, nel 2025 le vendite dei prodotti *private label* hanno continuato a crescere più rapidamente rispetto a quelle dei prodotti di marca, a dimostrazione che l'accessibilità economica resta un fattore importante.

Latte e bevande a base vegetale costituiscono la categoria più consolidata in Italia, con il maggior valore di vendite, la quota di mercato più elevata e una crescita costante, nonostante il loro prezzo sia ancora superiore a quello del latte di origine animale.

Latte e bevande a base vegetale nel 2025			
342 milioni di euro di valore delle vendite	8,5% del volume complessivo delle vendite di latte e bevande (sia a base vegetale che di origine animale)	Crescita del 6,2% su base annua del volume delle vendite	45% più costoso al litro rispetto al latte di origine animale

Nel 2025 la carne a base vegetale rappresentava la seconda categoria più importante, con un valore di 234 milioni di euro. Nel 2025 il volume delle vendite è cresciuto del 4,1%, in calo rispetto al +16,3% registrato nel 2024.

Il formaggio a base vegetale ha mantenuto una crescita a due cifre in termini di volume delle vendite (15,6% nel 2025), sebbene tale dato sia inferiore a quello registrato nel 2024. La quota di mercato della categoria è rimasta esigua, attestandosi appena allo 0,3% delle vendite totali di formaggi a base vegetale e di origine animale.

Il volume delle vendite di yogurt a base vegetale è rimasto sostanzialmente invariato tra il 2023 e il 2025.

Le vendite di panna a base vegetale hanno registrato una ripresa, con un aumento del 2,9% nel 2025, dopo un calo nel 2024, pur non raggiungendo i livelli del 2023.

Il rapporto di quest'anno include un nuovo capitolo dedicato **al tofu, al tempeh e al seitan**. Questi prodotti non sono classificati come 'carne a base vegetale' né vengono conteggiati nel totale dei prodotti a base vegetale, poiché non sono commercializzati esplicitamente come analoghi di specifici prodotti di origine animale. La loro rapida crescita tra il 2023 e il 2025 (con un aumento del 73% in termini di volume delle vendite) li rende un termine di paragone interessante rispetto alle alternative vegetali, che mirano invece a riprodurre il gusto e la consistenza della carne. Tuttavia, vale la pena sottolineare che nel 2025 il volume delle vendite di carne a base vegetale è stato 4,3 volte superiore a quello di tofu, tempeh e seitan messi insieme.

Panoramica delle vendite di alimenti a base vegetale per categoria in Italia, 2023-2025

	Valore delle vendite			Vendite unitarie			Volume di vendita		
	2025, milioni di €	Variazione 2024-25	Variazione 2023-25	2025, milioni di unità	Variazione 2024-25	Variazione 2023-25	2025, milioni di kg	Variazione 2024-25	Variazione 2023-25
Carne	233,9	2,0%	17,4%	95,9	5,0%	26,3%	17,8	4,1%	21,1%
Latte e bevande	341,7	5,6%	8,4%	180,2	6,6%	13,2%	170,5	6,2%	12,4%
Formaggi	25,9	17,1%	69,7%	10,7	16,6%	58,5%	1,6	15,6%	65,9%
Yogurt	60,5	3,7%	6,1%	43,6	5,2%	9,3%	9,5	1,9%	1,7%
Panna	6,9	3,6%	-8,3%	5,2	5,0%	-0,5%	1,4	2,9%	-2,7%
Totale	668,8	4,5%	12,5%	335,7	6,2%	16,9%	200,7	5,8%	12,7%

Dati relativi a prodotti aggiuntivi che non vengono conteggiati nel totale dei prodotti a base vegetale

Tofu, tempeh e seitan	40,1	22,0%	63,2%	19,4	25,7%	81,6%	4,1	23,9%	72,7%
-----------------------	------	-------	-------	------	-------	-------	-----	-------	-------

Indice

Sintesi	2
Indice	6
Informazioni sui dati	8
Parole chiave	9
Mercato complessivo degli alimenti a base vegetale	11
Mercato totale degli alimenti di origine vegetale in Italia	11
Categorie	12
Confronto tra prodotti di marca e private label	14
Confronto con gli alimenti di origine animale	16
Carne a base vegetale	17
Mercato totale	17
Confronto tra prodotti di marca e private label	19
Ripartizione per formato di prodotto	20
Andamento dei prezzi	21
Focus su tofu, tempeh e seitan	22
Mercato totale	22
Confronto tra prodotti di marca e private label	23
Andamento dei prezzi	24
Latte e bevande a base vegetale	25
Mercato totale	25
Confronto tra prodotti di marca e private label	26
Ripartizione per formato di prodotto	27
Quota di mercato	28
Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale	29
Formaggio a base vegetale	30
Mercato totale	30
Confronto tra prodotti di marca e private label	31
Ripartizione per formato di prodotto	32
Quota di mercato	33
Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale	34
Yogurt vegetale	35
Mercato totale	35

Confronto tra prodotti di marca e private label	36
Ripartizione per formato di prodotto	37
Quota di mercato	37
Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale	39
Panna vegetale	40
Mercato totale	40
Confronto tra prodotti di marca e private label	41
Ripartizione per formato di prodotto	42
Quota di mercato	43
Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale	44
Conclusioni	45
Informazioni sul Good Food Institute Europe	47
Contatti	47

Informazioni sui dati

Il presente report si basa sui dati di vendita raccolti da [Circana](#) presso i rivenditori in Italia. I dati sono stati analizzati dal Good Food Institute Europe.

I dati relativi all'Italia riguardano le vendite al dettaglio in ipermercati, supermercati, piccoli negozi di alimentari self-service, discount, micro-market, negozi tradizionali con servizio alla cassa e negozi specializzati in prodotti alimentari. Non include le vendite nel settore della ristorazione, come quelle dei ristoranti o dei fast food.

I dati relativi al 2023, al 2024 e al 2025 riguardano i seguenti periodi:

- 2023: Dal 2 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
- 2024: dal 1° gennaio 2024 al 29 dicembre 2024
- 2025: dal 30 dicembre 2024 al 28 dicembre 2025

Si noti che, a causa del continuo aggiornamento e della retrodatazione del set di dati da parte di Circana, i dati qui riportati non sono direttamente comparabili con quelli contenuti nella precedente edizione del presente rapporto.

Parole chiave

A base vegetale: riferito ad alimenti prodotti a partire da ingredienti di origine vegetale. Nei casi in cui i dati lo consentono, ci siamo specificamente concentrati su prodotti a base vegetale progettati per replicare il gusto e la consistenza dei prodotti di origine animale. Per alcune categorie di alimenti abbiamo incluso anche prodotti non analoghi (ad esempio a base di legumi o lenticchie), quando i dati non consentono una suddivisione più precisa.

Di origine animale: riferito ad alimenti derivati da animali, come la carne di maiale o il latte vaccino.

Carne a base vegetale: alimenti realizzati a partire da ingredienti vegetali o da funghi, progettati per riprodurre il gusto e la consistenza della carne di origine animale. I dati Circa relativi alla carne a base vegetale possono includere alcuni prodotti che non sono veri e propri sostituti della carne, come i burger di legumi, in quanto non è stato possibile escluderli completamente. I prodotti a base di carne di origine vegetale possono contenere piccole quantità di uova o latticini, ma le principali fonti proteiche sono di origine vegetale, come la soia o i piselli. Sono esclusi da questa categoria il tofu, il tempeh e il seitan, che vengono analizzati separatamente.

Latte e bevande a base vegetale: bevande a base di ingredienti vegetali (come soia o avena) progettate per replicare il gusto e le caratteristiche funzionali del latte di origine animale. La categoria del latte e delle bevande a base vegetale include latte vegetale semplice o aromatizzato e alcune altre bevande contenenti componenti vegetali alternativi ai latticini, come le bevande al caffè. Non include succhi di frutta o altre bevande che non sono pensate per sostituire prodotti lattiero-caseari.

Quota di mercato: frazione delle vendite totali di una determinata categoria di prodotto (comprendente sia versioni a base vegetale sia di origine animale) rappresentata dai prodotti a base vegetale. Si calcola dividendo le vendite dei prodotti a base vegetale per la somma delle vendite dei prodotti a base vegetale e di quelli di origine animale. La quota di mercato può essere calcolata in base al volume di vendita o al valore delle vendite. In questo report la quota di mercato è calcolata esclusivamente sulle vendite al dettaglio di prodotti preconfezionati.

Marchio privato: prodotto venduto con la denominazione del retailer, a differenza dei prodotti di marca. Sinonimo di prodotti a marchio del supermercato (private label).

Valore delle vendite: il valore totale delle vendite, espresso in euro (€).

Volume di vendita: quantità totale di prodotti venduti, misurata in chilogrammi (kg) o litri (l) a seconda della categoria.

Vendite unitarie: numero totale di unità di prodotto vendute. Un'unità può corrispondere, ad esempio, a una confezione, a un cartone o a un vasetto.

Mercato complessivo degli alimenti a base vegetale

Mercato totale degli alimenti di origine vegetale in Italia

Il mercato italiano dei prodotti a base vegetale ha continuato a crescere costantemente nel 2025, con un aumento registrato in tutte le categorie di prodotti esaminate nel presente rapporto.

Tra il 2023 e il 2025, il valore complessivo delle vendite annuali di cinque categorie di prodotti a base vegetale (carne, latte e bevande, formaggio, yogurt e panna) è cresciuto del 12,5%, raggiungendo i 669 milioni di euro nel 2025.

Le vendite unitarie sono aumentate del 16,9% nello stesso periodo, raggiungendo i 336 milioni nel 2025. Il volume di vendita è aumentato del 12,7%, raggiungendo i 201 milioni di kg tra il 2023 e il 2025.

Il tasso di crescita in termini di valore e di unità ha subito un calo tra il 2024 e il 2025, ma la crescita del volume delle vendite è risultata più stabile, con solo una lieve flessione del tasso di crescita.

Vendite di cinque categorie di alimenti a base vegetale in Italia, 2023-2025

Valore delle vendite
(milioni di euro)

Unità vendute (milioni)

Volumi di vendita *
(milioni di kg)

* I volumi di vendita sono stati misurati in litri per il latte vegetale e in chilogrammi per tutte le altre categorie. Per il volume totale delle vendite, i dati sono stati combinati presumendo che 1 litro di latte vegetale pesi circa 1 chilogrammo.

Categorie

Il latte e le bevande a base vegetale hanno guidato il settore dei prodotti a base vegetale in Italia, rappresentando nel 2025 il 51% del valore delle vendite.

Questa categoria è ormai consolidata e, nel 2025, ha rappresentato l'11,8% del valore totale delle vendite di latte (di origine animale e a base vegetale) e l'8,5% del volume totale delle vendite di latte (di origine animale e a base vegetale).

La carne a base vegetale è stata la seconda categoria per importanza e ha rappresentato il 35% del valore delle vendite nel 2025. Non è stato possibile calcolare una quota di mercato rispetto alla carne di origine animale sulla base dei dati disponibili.

Il formaggio a base vegetale è stata la categoria in più rapida crescita, con un aumento del 17% in termini di valore delle vendite nel 2025, ma ha registrato anche la quota di mercato più bassa, pari a appena lo 0,3% del volume totale delle vendite di formaggio (sia di origine animale che a base vegetale).

Alimenti a base vegetale: quota di mercato in termini di valore totale delle vendite di prodotti preconfezionati (a base vegetale e di origine animale) per ciascuna categoria in Italia, 2025 (% del valore delle vendite)

Alimenti a base vegetale: quota di mercato in termini di volume sul totale delle vendite di prodotti preconfezionati (a base vegetale e di origine animale) per ciascuna categoria in Italia, 2025 (% del volume delle vendite)

Valore delle vendite e tassi di crescita* dei prodotti alimentari a base vegetale per categoria in Italia, 2025 (milioni €)

* Le percentuali riportate sopra ciascuna colonna indicano la variazione del valore delle vendite di quella categoria tra il 2024 e il 2025.

Confronto tra prodotti di marca e *private label*

Nel 2025 i prodotti di marca (*brand*) hanno mantenuto la quota di mercato più ampia nel settore dei prodotti a base vegetale. Tuttavia, tra il 2023 e il 2024 le vendite dei prodotti *private label* (noti anche come prodotti a marchio del supermercato) sono cresciute più rapidamente rispetto a quelle dei prodotti di marca, probabilmente grazie ai prezzi inferiori.

Il tasso di crescita dei prodotti *private label* ha registrato un rallentamento tra il 2024 e il 2025, ma ha comunque superato quello dei prodotti di marca. Il rallentamento della crescita dei prodotti *private label* potrebbe essere dovuto alla minore pressione sui bilanci delle famiglie: nel 2024 e nel 2025 il tasso di [inflazione](#) nel settore alimentare italiano, nel suo complesso, è diminuito rispetto al picco registrato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, e nel 2025 il potere d'acquisto dei consumatori era [tornato](#) ai livelli pre-crisi.

I prodotti *private label* hanno rappresentato una quota maggiore del volume complessivo delle vendite rispetto al loro valore, in parte a causa del prezzo medio al kg più basso e in parte grazie al successo nel settore del latte e delle bevande a base vegetale, dove i prodotti sono generalmente di formato più grande per unità rispetto ad altre categorie di prodotti a base vegetale.

Vendite e tassi di crescita di prodotti a base vegetale in Italia suddivisi in cinque categorie, prodotti di marca e prodotti *private label*, 2023-2025

	Valore delle vendite			Vendite unitarie			Volume di vendita		
	2025, milioni di €	Variazione 2024-25	Variazione 2023-25	2025, milioni di unità	Variazione 2024-25	Variazione 2023-25	2025, milioni di kg	Variazione 2024-25	Variazione 2023-25
Prodotti di marca	433,4	3,1%	6,8%	191,9	5,1%	10,9%	102,3	5,0%	7,0%
Prodotti <i>private label</i>	235,4	7,3%	24,9%	143,7	7,7%	26,0%	98,4	6,7%	19,4%

Vendite di alimenti a base vegetale in cinque categorie in Italia, brand vs. private label, 2023-2025

Valore delle vendite
(milioni di euro)

Unità vendute (milioni)

Volumi di vendita
(milioni di kg)

* I volumi di vendita sono stati misurati in litri per il latte vegetale e in chilogrammi per tutte le altre categorie. Per il volume totale delle vendite, i dati sono stati combinati presumendo che 1 litro di latte vegetale pesi circa 1 chilogrammo.

Confronto con gli alimenti di origine animale

È stato possibile analizzare i dati sull'andamento delle vendite al dettaglio dei prodotti equivalenti di origine animale in quattro categorie (latte e bevande, formaggi, yogurt e panna), ma non della carne.

Nel 2025, i prodotti a base vegetale hanno registrato una crescita percentuale del volume delle vendite superiore a quella dei loro equivalenti di origine animale in tre categorie: latte e bevande (il latte vaccino ha registrato un calo dello 0,7%), formaggi e panna.

Tuttavia, le dimensioni molto maggiori del mercato dei prodotti di origine animale comportano che le variazioni del loro volume di vendite, in termini assoluti, siano generalmente più consistenti. Ad esempio, nel 2025 il volume delle vendite del formaggio di origine animale è cresciuto del 2,6%, con un aumento di 13,6 milioni di kg; quello del formaggio a base vegetale è cresciuto del 15,6%, con un aumento di soli 215.000 kg.

Nel 2025 la panna a base vegetale era più economica al kg rispetto a quella di origine animale; si trattava di un'eccezione, poiché le altre tre categorie risultavano in media più costose rispetto alle loro controparti di origine animale.

Variazione del volume di vendita degli alimenti preconfezionati a base vegetale e di origine animale in Italia, 2024-2025 (%)

Prezzo medio di 1 kg o di 1 l di alimenti a base vegetale e di origine animale in Italia, 2025 (€ per kg o litro)

Carne a base vegetale

Mercato totale

Il mercato italiano della carne a base vegetale¹ ha continuato a crescere nel 2025, sebbene il tasso di crescita sia stato inferiore rispetto al 2024.

Nel corso del 2025, il valore delle vendite annuali è aumentato del 2,0% attestandosi a 234 milioni di euro, con un incremento del 17,4% rispetto al 2023. Le vendite unitarie nel 2025 hanno raggiunto i 95,9 milioni di unità, un aumento del 5,0% rispetto al 2024 e del 26,3% rispetto al 2023. Nel 2025 il volume delle vendite è stato pari a 17,8 milioni di kg, in aumento del 4,1% rispetto al 2024 e del 21,1% rispetto al 2023. Il fatto che nel 2025 il volume delle vendite sia cresciuto più del loro valore indica un leggero calo dei prezzi medi al kg.

Vendite di carne a base vegetale in Italia, 2023-2025

Valore delle vendite
(milioni di euro)

Unità vendute (milioni)

Volumi di vendita
(milioni di kg)

¹ Termine utilizzato per indicare i sostituti a base vegetale della carne che assumono forme simili a quelle dei prodotti a base di carne animale, quali hamburger, salsicce e polpette. I dati non consentono di individuare con precisione solo i prodotti destinati a riprodurre il gusto e la consistenza della carne di origine animale. La categoria delle 'carni vegetali' trattata nel presente report può quindi includere alcuni prodotti, come gli hamburger di fagioli, che non rappresentano una replica della carne. Non include tuttavia il tofu, il tempeh e il seitan, che vengono trattati separatamente nel capitolo "Focus su tofu, tempeh e seitan".

La categoria delle carni a base vegetale non comprende il tofu, il tempeh e il seitan, che vengono trattati nel dettaglio nel prossimo capitolo, intitolato “Focus su tofu, tempeh e seitan”. In confronto, le vendite complessive di tofu, tempeh e seitan hanno registrato una crescita a due cifre sia nel 2024 che nel 2025, ma il tasso di crescita ha rallentato nel 2025.

Tale crescita potrebbe essere determinata da vantaggi in termini di costo: con un prezzo di soli 8,35 €/kg, il tofu (che nel 2025 rappresentava i tre quarti del volume delle vendite in questa categoria) risultava notevolmente più economico della carne vegetale (13,17 €/kg nel 2025).

Tuttavia, nel 2025 il volume delle vendite delle alternative vegetali alla carne è stato 4,3 volte superiore a quello di tofu, tempeh e seitan, il che indica che i prodotti che assumono forme tradizionalmente associate alla carne (come i burger) o che mirano a riprodurre il gusto e la consistenza rimangono la scelta preferita dai consumatori italiani.

Carne a base vegetale vs tofu, tempeh e seitan in Italia, 2023-2025

(volume delle vendite, in milioni di kg)

Confronto tra prodotti di marca e *private label*

Le vendite di carne a base vegetale *private label* (prodotti a marchio del distributore) sono aumentate costantemente tra il 2023 e il 2025, raggiungendo il 40,6% del volume delle vendite.

I prodotti *private label* presentavano un leggero vantaggio in termini di prezzo rispetto a quelli di marca, sebbene tale divario si sia ridotto nel corso del tempo. Nel 2025, i prodotti *private label* costavano il 13% in meno al kg.

Nel 2025 il volume delle vendite dei prodotti di marca è rimasto stabile, mentre quello dei prodotti *private label* è aumentato del 9,6%.

Vendite di carne a base vegetale in Italia, brand vs private label, 2023-2025
(% del volume delle vendite)

Prezzo medio per kg di carne a base vegetale in Italia, brand o private label, 2023-2025 (€/kg)

Ripartizione per formato di prodotto

Nel 2025 i prodotti refrigerati hanno rappresentato i tre quarti del volume delle vendite di carne a base vegetale, in aumento rispetto al 70% registrato nel 2023.

Nel 2025 i prodotti refrigerati (14,28 €/kg) erano più costosi di quelli surgelati (9,79 €/kg).

Il mercato è fortemente sbilanciato a favore dei burger, che nel 2025 hanno rappresentato il 59,7% del volume delle vendite. Nel

2025 non si sono registrati cambiamenti significativi nelle quote di mercato dei singoli formati.

Vendite di carne a base vegetale in Italia per metodo di conservazione, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Vendite di carne a base vegetale in Italia per formato, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Andamento dei prezzi

Il prezzo medio al kg della carne a base vegetale è diminuito del 3% tra il 2023 e il 2025, nonostante l'[inflazione](#) registrata nel settore alimentare italiano in generale, il che suggerisce che queste alternative stiano diventando gradualmente più accessibili man mano che il settore dei prodotti vegetali si sviluppa.

Prezzo medio di 1 kg di carne a base vegetale in Italia, 2023-2025 (€/kg)

Focus su tofu, tempeh e seitan

Mercato totale

Il tofu, il tempeh e il seitan² sono alimenti tradizionalmente presenti nella cucina asiatica. In questo report non vengono classificati come carne a base vegetale poiché, sul mercato italiano, non vengono generalmente proposti come sostituti volti a riprodurre il gusto o la consistenza della carne, a differenza della nuova generazione di prodotti analoghi che hanno guadagnato popolarità nell'ultimo decennio. Tuttavia, costituiscono un interessante caso di studio da confrontare con l'andamento delle vendite della carne a base vegetale, che mira effettivamente a riprodurre il gusto o la consistenza della carne.

Il valore complessivo delle vendite annuali di tofu, tempeh e seitan è cresciuto del 22% nel 2025, raggiungendo i 40,1 milioni di euro, con un aumento del 63% rispetto al 2023. Le vendite unitarie hanno raggiunto i 19,4 milioni nel 2025, con un aumento del 26% rispetto al 2024 e dell'82% rispetto al 2023. Nel 2025 il volume delle vendite è cresciuto del 24%, raggiungendo i 4,12 milioni di kg, il 73% in più rispetto al 2023. Tuttavia, questa categoria rimane meno popolare rispetto alla carne vegetale, il cui volume di vendite nel 2025 è stato 4,3 volte superiore a quello di tofu, tempeh e seitan messi insieme.

Vendite di tofu, seitan e tempeh in Italia, 2023-2025

² Il tofu è un prodotto originario della Cina, risalente a oltre 2.000 anni fa, ottenuto dalla cagliata del latte di soia. Il tempeh è un prodotto tradizionale indonesiano a base di semi di soia fermentati. Il seitan è ottenuto dal glutine di frumento ed è tradizionalmente utilizzato in diverse cucine asiatiche.

Confronto tra prodotti di marca e *private label*

Nel 2025 i prodotti *private label* rappresentavano oltre tre quarti del volume complessivo delle vendite di tofu, tempeh e seitan e costavano il 24% in meno al kg rispetto ai prodotti di marca.

Vendite di tofu, tempeh e seitan in Italia brand vs private label, 2023-2025
(% del volume delle vendite)

Prezzo medio al kg di tofu, tempeh e seitan in Italia, brand vs private label, 2023-2025 (€/kg)

Andamento dei prezzi

Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2025, il tofu è risultato costantemente più economico rispetto al tempeh, al seitan e alla carne vegetale, con un prezzo medio di 8,35 €/kg nel 2025. Tra il 2023 e il 2025 in tutte e quattro le categorie si è registrato un calo dei prezzi, nonostante l'inflazione generalizzata nel settore alimentare.

Prezzo medio al kg di tofu, tempeh, seitan e carne a base vegetale in Italia, 2023-2025 (€/kg)

Nel 2025 il tofu *private label* era ancora più economico, con un prezzo di 7,48 €/kg, mentre il tempeh era notevolmente più costoso e il seitan costava leggermente meno della carne a base vegetale.

Il prezzo accessibile del tofu potrebbe spiegare il volume di vendite superiore rispetto al tempeh e al seitan. Il tofu potrebbe inoltre risultare più familiare ai consumatori italiani, dato che è più facilmente reperibile.

Prezzo medio al kg di tofu, tempeh, seitan e carne a base vegetale in Italia, brand vs private label, 2025 (€/kg)

Latte e bevande a base vegetale

Mercato totale

Il settore italiano del latte e delle bevande a base vegetale, ormai consolidato, ha accelerato la crescita nel 2025.

Nel 2025 il valore delle vendite è aumentato del 5,6% attestandosi a 342 milioni di euro; le vendite unitarie sono cresciute del 6,6% raggiungendo i 180 milioni, mentre il volume delle vendite è aumentato del 6,2% arrivando a 170 milioni di litri. Tutti questi tassi di crescita sono stati superiori a quelli registrati nel 2024.

Il fatto che il volume delle vendite abbia superato il valore delle vendite indica che il prezzo medio al litro è diminuito.

Vendite di latte e bevande vegetali in Italia, 2023-2025

Valore delle vendite
(milioni di euro)

Unità vendute (milioni)

Volumi di vendita
(milioni di litri)

Confronto tra prodotti di marca e *private label*

Nel 2025 i prodotti *private label* hanno continuato a rappresentare poco più della metà del volume delle vendite, senza registrare variazioni significative rispetto ai due anni precedenti.

Nel 2025 il volume delle vendite sia dei prodotti di marca sia di quelli *private label* è aumentato, con un incremento del 5,8% per i prodotti di marca e del 6,5% per quelli *private label*.

Nel 2025 il prezzo dei prodotti *private label* era inferiore del 39% rispetto a quello dei prodotti di marca, un divario rimasto sostanzialmente invariato dal 2023.

I prodotti *private label* hanno conquistato una quota maggiore del mercato del latte e delle bevande rispetto ad altre categorie di prodotti a base vegetale, il che indica probabilmente che questa categoria soddisfa le aspettative dei consumatori anche in termini di gusto.

Vendite di latte e bevande vegetali in Italia, brand vs private label, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Prezzo medio per litro di latte e bevande vegetali in Italia, brand vs private label, 2023-2025 (€/l)

Ripartizione per formato di prodotto

I dati disponibili indicano che la stragrande maggioranza di latte e bevande a base vegetale in Italia è venduta a temperatura ambiente, pari al 99,9% del volume delle vendite nel 2025.

Il mercato italiano del latte e delle bevande a base vegetale è variegato, con vendite distribuite su diverse tipologie di prodotti.

Il latte e le bevande a base di soia hanno perso quote di mercato tra il 2023 e il 2025 (sebbene il volume delle vendite sia diminuito solo del 2,0%). La quota di mercato dei prodotti a base di avena è passata dal 27,5% nel 2023 al 33,7% nel 2025, con un aumento del 18% del volume delle vendite nel 2025. Anche il settore del latte e delle bevande a base di mandorle è cresciuto, con un aumento della quota di mercato tra il 2023 e il 2025 e un incremento del volume delle vendite del 12% nel 2025.

I segmenti che hanno registrato una crescita nel 2025 (in particolare l'avena e le mandorle) erano, in linea di massima, più costosi rispetto a quelli in calo (riso e soia), il che suggerisce che il gusto e la funzionalità potrebbero rappresentare un fattore ancora più determinante del prezzo in questa categoria, ormai consolidata.

Vendite di latte e bevande vegetali in Italia per ingrediente base, 2023-2025
(% del volume delle vendite)

Prezzo medio e variazione dei volumi di vendita del latte vegetale per ingrediente di base, Italia*

*La dimensione della bolla rappresenta il volume delle vendite nel 2025.

Quota di mercato

La quota di mercato del latte e delle bevande a base vegetale, espressa in percentuale sul volume complessivo delle vendite di latte a base vegetale e di latte di origine animale³, è passata dal 7,39% nel 2023 all'8,48% nel 2025. Ciò dimostra che il latte e le bevande a base vegetale hanno acquisito una posizione più solida rispetto alle categorie emergenti di prodotti a base vegetale di dimensioni più ridotte e si stanno avvicinando allo status di prodotti di largo consumo in Italia.

Queste tendenze sono in parte determinate dalla crescita costante delle vendite di latte e bevande a base vegetale, aumentate di 9,9 milioni di litri nel 2025, e in parte dal calo delle vendite di latte di origine animale, diminuite di 12,9 milioni di litri nel 2025.

Tuttavia, è improbabile che il calo delle vendite di latte vaccino possa essere attribuito alla sua sostituzione con latte e bevande a base vegetale. Tra il 2023 e il 2025, le vendite di latte vaccino sono diminuite di 60 milioni di litri, un calo nettamente superiore alla crescita di 19 milioni di litri registrata nel settore del latte e delle bevande a base vegetale. Ciò suggerisce che altri fattori abbiano determinato il calo delle vendite del latte di origine animale.

Latte e bevande vegetali: quota del mercato totale del latte (a base vegetale e di origine animale) in Italia, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

³ Latte fresco e a lunga conservazione

Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale

Il prezzo medio del latte e delle bevande a base vegetale è diminuito tra il 2023 e il 2025, in contrasto con l'[inflazione](#) generalizzata nel settore alimentare italiano.

Nel frattempo, il prezzo del latte di origine animale ha registrato un calo nel 2024, per poi risalire nel 2025. Di conseguenza, nel 2025 il divario di prezzo tra i due prodotti si è ridotto anche se il latte vegetale continua a costare il 45% in più al litro.⁴

Il divario di prezzo era più marcato per i prodotti di marca, dove nel 2025 le alternative a base vegetale costavano in media il 66% in più rispetto al latte di origine animale di marca al litro.

Per i prodotti *private label*, il divario nel 2025 era pari al 34%.

Prezzo medio di 1 l di latte e bevande vegetali e di latte di origine animale in Italia, 2023-2025 (€/l)

Differenza di prezzo tra 1 l di latte e bevande vegetali e 1 l di latte di origine animale in Italia, 2023-2025 (% di differenza basata su €/l)

⁴ L'Italia è [tra i paesi](#) che applicano un'imposta sul valore aggiunto (IVA) notevolmente più elevata al latte vegetale (22%) rispetto al latte vaccino (4% sul latte animale pastorizzato e fresco).

Formaggio a base vegetale

Mercato totale

Il mercato dei formaggi a base vegetale in Italia ha continuato a crescere a doppia cifra nel 2025, anche se a un ritmo più lento rispetto al 2024, e sebbene rappresenti ancora solo una quota limitata delle vendite complessive di formaggi.

Nel 2025, il valore delle vendite è aumentato del 17,1% attestandosi a 25,9 milioni di euro, con un incremento del 69,7% rispetto al 2023. Le vendite unitarie sono aumentate del 16,6% raggiungendo i 10,7 milioni, con un incremento del 58,5% rispetto al 2023. Il volume delle vendite è aumentato del 15,6% raggiungendo 1,59 milioni di kg, con un incremento del 65,9% rispetto al 2023.

Vendite di formaggio vegetale in Italia, 2023-2025

Valore delle vendite

(milioni di euro)

Unità vendute (milioni)

Volumi di vendita

(milioni di kg)

Confronto tra prodotti di marca e *private label*

Nel 2025 le vendite dei prodotti *private label* hanno registrato un forte incremento, pari al 22,3% del volume complessivo delle vendite. Tuttavia, vale la pena sottolineare che in una categoria di nicchia come quella dei formaggi a base vegetale, anche piccole variazioni, come il lancio di un numero limitato di nuovi prodotti *private label*, potrebbero incidere significativamente sui dati.

I volumi dei prodotti *private label* sono infatti cresciuti del 71%, contro il 6% dei prodotti di marca, probabilmente grazie a un prezzo più accessibile: nel 2025 risultavano in media più economici del 31% al kg.

Tuttavia, i formaggi a base vegetale di marca continuano a rappresentare oltre i tre quarti del mercato, nonostante siano notevolmente più costosi. Ciò suggerisce che altri fattori, come il gusto, possano essere determinanti nella scelta dei consumatori in questa categoria emergente.

Vendite di formaggio vegetale in Italia, brand vs private label, 2023-2025
(% del volume delle vendite)

Prezzo medio per kg di formaggio vegetale in Italia, brand vs private label, 2023-2025 (€/kg)

Ripartizione per formato di prodotto

Tra il 2023 e il 2025, la quota di mercato del formaggio spalmabile è passata dal 36,9% al 41,7% del volume delle vendite.

Il segmento dei formaggi freschi/morbidi (che comprende alternative a formaggi come la ricotta, la mozzarella e il mascarpone) è risultato il secondo per importanza, con una quota del 34,6% nel 2025.

Non si sono registrati cambiamenti significativi negli altri formati tra il 2024 e il 2025.

Vendite di formaggio vegetale per formato in Italia, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Quota di mercato

In Italia, il formaggio a base vegetale rimane una categoria di dimensioni ridotte, anche se in crescita, rispetto alle vendite complessive di formaggi a base vegetale e di origine animale.

Sebbene la sua quota di mercato sia salita allo 0,29% del volume delle vendite nel 2025, le vendite di formaggi di origine animale sono aumentate del 2,6%, il che, in termini assoluti, corrisponde a un incremento di 13,6 milioni di kg (rispetto a un aumento di 215.000 kg per i formaggi a base vegetale).

Formaggio vegetale: quota del mercato totale del formaggio (a base vegetale e di origine animale) in Italia, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale

Nel 2025 il prezzo sia dei formaggi a base vegetale sia di quelli di origine animale ha registrato un leggero aumento, con conseguente riduzione del divario di prezzo, dal 55% del 2024 al 50% del 2025.

Il formaggio a base vegetale è quindi rimasto un prodotto di fascia alta rispetto a quello di origine animale.

Il divario era minore nel segmento dei prodotti *private label*, dove nel 2025 le opzioni a base vegetale costavano il 22% in più al kg. Lo stesso divario nel segmento dei prodotti di marca era pari al 49%.

Prezzo medio di 1 kg di formaggio vegetale e di origine animale in Italia, 2023-2025 (€/kg)

Differenza di prezzo tra formaggio vegetale e formaggio di origine animale in Italia, 2023-2025 (% di differenza basata su €/kg)

Yogurt vegetale

Mercato totale

Il mercato italiano dello yogurt a base vegetale ha registrato una leggera crescita nel 2025, in un contesto di aumento complessivo del consumo di yogurt.

Nel 2025 il valore delle vendite è aumentato del 3,7% attestandosi a 60,5 milioni di euro (registrando una crescita superiore a quella del 2024); le vendite unitarie sono aumentate del 5,2% raggiungendo quota 43,6 milioni, mentre il volume delle vendite è rimasto sostanzialmente stabile, con un aumento dell'1,9% a 9,52 milioni di kg.

Il divario tra la crescita del valore delle vendite e quella del volume delle vendite può essere attribuito all'aumento del costo al kg dello yogurt a base vegetale, in linea con l'[inflazione](#) in atto nel settore alimentare italiano.

Vendite di yogurt vegetale in Italia, 2023-2025

Valore delle vendite
(milioni di euro)

Unità vendute (milioni)

Volumi di vendita
(milioni di kg)

Confronto tra prodotti di marca e *private label*

I prodotti di marca risultavano notevolmente più costosi al kg rispetto ai prodotti *private label*, con un divario di prezzo dell'81% nel 2025.

Ciononostante, nel 2025, il 77,9% del volume delle vendite di yogurt a base vegetale era costituito da prodotti di marca, in leggero aumento rispetto al 74,0% del 2023.

Ciò rappresenta un aumento di 235.000 kg nel volume assoluto delle vendite dei prodotti di marca nel 2025, a fronte di un calo di 56.000 kg nelle vendite dei prodotti *private label*.

Il fatto che gli yogurt a base vegetale di marca continuano a dominare il mercato suggerisce come anche fattori diversi dal prezzo, come il gusto e la consistenza, influenzino le scelte dei consumatori.

Vendite di yogurt vegetale in Italia, brand vs private label, 2023-2025
(% del volume delle vendite)

Prezzo medio per kg di yogurt vegetale in Italia, brand vs o private label, 2023-2025 (€/kg)

Ripartizione per formato di prodotto

Nel 2025 le varianti alla frutta rappresentavano il 39,9% del volume delle vendite di yogurt vegetale, in calo rispetto al 47,3% del 2023, nonostante fossero la tipologia più economica, con un prezzo medio di 5,95 € al kg.

Nel frattempo, lo yogurt bianco (non aromatizzato) ha rappresentato il 42,9% nel 2025, in aumento rispetto al 37,3% del 2023.

Si è registrato inoltre un aumento degli altri gusti (non alla frutta), passati dal 9,6% nel 2023 all'11,9% nel 2025. Si tratta di un segmento di fascia alta, con un costo medio di 8,57 €/kg nel 2025, che comprende una varietà di gusti come caffè, pistacchio e caramello. I consumatori potrebbero considerare questa categoria come uno sfizio occasionale più che un bene di prima necessità e, di conseguenza, essere disposti a spendere di più per acquistarla.

Vendite di yogurt vegetale in Italia per gusto, 2023-2025

(% del volume delle vendite)

Quota di mercato

Nonostante il volume delle vendite di yogurt a base vegetale sia rimasto stabile, la sua quota di mercato (espressa in percentuale sul volume complessivo delle vendite di yogurt a base vegetale e di origine animale) è scesa dal 2,01% nel 2023 all'1,84% nel 2025. Ciò è dovuto al costante aumento del volume delle vendite di yogurt a base di latte animale, che è cresciuto dell'11% tra il 2023 e il 2025.

Yogurt vegetale: quota del mercato totale dello yogurt (vegetale e di origine animale) in Italia, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale

Tra il 2023 e il 2025, il prezzo al kg sia dello yogurt a base vegetale che di quello di origine animale ha registrato un leggero aumento. Nel 2025 lo yogurt a base vegetale costava il 42% in più al kg rispetto allo yogurt di origine animale.

Il divario era particolarmente marcato nel caso dei prodotti di marca, dove nel 2025 la versione a base vegetale costava il 40% in più al kg.

Se si considerano solo i prodotti *private label*, nel 2025 lo yogurt vegetale costava appena l'8% in più rispetto allo yogurt tradizionale.

Tuttavia, nel 2025 il volume delle vendite dello yogurt vegetale *private label* ha registrato un calo del 2,6%, a fronte di una crescita del 9,0% per lo yogurt di origine animale *private label*, il che suggerisce che anche il divario di prezzo relativamente modesto tra gli yogurt *private label* continui a rappresentare un ostacolo.

Prezzo medio di 1 kg di yogurt vegetale e di origine animale in Italia, 2023-2025 (€/kg)

Differenza di prezzo tra yogurt vegetale e yogurt di origine animale in Italia, 2023-2025 (% di differenza basata su €/kg)

Panna vegetale

Mercato totale

Le vendite di panna a base vegetale in Italia hanno registrato una ripresa nel 2025, probabilmente grazie a un prezzo più accessibile rispetto a quello della panna di origine animale.

A seguito del calo registrato nel 2024, il valore delle vendite è aumentato del 3,6% attestandosi a 6,91 milioni di euro, le vendite unitarie sono aumentate del 5,0% raggiungendo i 5,2 milioni e il volume delle vendite è aumentato del 2,9% attestandosi a 1,36 milioni di litri. Nonostante questa ripresa, le vendite non hanno ancora raggiunto i livelli registrati nel 2023.

Vendite di panna vegetale in Italia, 2023-2025

Valore delle vendite
(milioni di euro)

Unità vendute (milioni)

Volumi di vendita
(milioni di litri)

Confronto tra prodotti di marca e *private label*

Nel 2025, il mercato era prevalentemente costituito da prodotti di marca, mentre i prodotti *private label* rappresentavano solo il 7,2% del volume delle vendite (in aumento rispetto al 2,2% del 2023).

Nel 2025 la panna a base vegetale *private label* costava il 31% in meno al litro rispetto ai prodotti di marca, con un calo del prezzo medio registrato per entrambe le categorie a partire dal 2023.

Vendite di panna vegetale in Italia, brand vs private label, 2023-2025
(% del volume delle vendite)

Prezzo medio per litro di panna vegetale in Italia, brand vs private label, 2023-2025 (€/l)

Ripartizione per formato di prodotto

Nel 2025 la panna di soia era il tipo di panna vegetale più diffuso in Italia, con una quota pari al 90% del volume delle vendite.

Sebbene nel 2024 si fosse registrata una certa crescita per prodotti a base di altri ingredienti, tra cui il riso e l'avena, nel 2025 non si è verificato alcun cambiamento significativo.

La crescita delle vendite della panna d'avena tra il 2023 e il 2025 potrebbe essere stata determinata dal suo prezzo relativamente contenuto: con una media di 3,38 €/l nel 2025, era la varietà più economica. La panna di soia, al contrario, costa in media 5,16 €/l.

Vendite di panna vegetale per ingrediente base in Italia, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Quota di mercato

In Italia la quota di mercato della panna a base vegetale, intesa come percentuale del volume delle vendite totali di panna (sia vegetale che di origine animale), ha registrato un leggero aumento nel 2025, mentre le vendite di panna di origine animale sono rimaste stabili. Tuttavia, la panna vegetale non ha ancora conquistato una quota significativa del mercato italiano della panna e non è riuscita a recuperare la quota di mercato che deteneva nel 2023.

Quota della panna vegetale sul mercato totale della panna (vegetale e di origine animale) in Italia, 2023-2025 (% del volume delle vendite)

Andamento dei prezzi rispetto agli equivalenti di origine animale

La panna a base vegetale è l'unica categoria in questo rapporto ad avere un prezzo inferiore rispetto alla sua controparte di origine animale.

Con un prezzo medio di 5,07 €/litro nel 2025, la panna vegetale era più economica del 19% rispetto alla panna di origine animale. Questo divario è aumentato rispetto al 12% del 2023, a causa, in parte, del calo dei prezzi dei prodotti a base vegetale nel 2024 e, in parte, dell'aumento dei prezzi della panna di origine animale nel 2025.

La panna a base vegetale è più economica di quella di origine animale, sia nel segmento dei prodotti di marca che in quello dei prodotti *private label*.

Per quanto riguarda i prodotti di marca, nel 2023 la panna a base vegetale costava il 23% in meno al litro, mentre nel 2025 è arrivata a costare il 29% in meno.

Nel 2023 i prodotti *private label* costavano il 15% in meno, ma nel 2025 il loro prezzo era sceso del 30%. Questa maggiore convenienza potrebbe spiegare il forte aumento delle vendite di prodotti *private label* a base vegetale nel 2024.

Prezzo medio al litro della panna di origine vegetale e animale in Italia, 2023-2025 (€/l)

Differenza di prezzo tra la panna vegetale e la panna animale in Italia, 2023-2025 (% di differenza basata su €/l)

Conclusioni

Nel 2025 il settore dei prodotti a base vegetale in Italia ha continuato a crescere in modo costante, registrando un aumento delle vendite in tutte le categorie oggetto del presente rapporto.

Si è registrata una crescita costante sia nel settore dei prodotti di marca che in quello dei prodotti *private label*, anche se il rallentamento dei tassi di crescita dei prodotti *private label* e l'accelerazione del volume delle vendite dei prodotti di marca potrebbero indicare che il prezzo stia diventando meno determinante per i consumatori, in un contesto di calo dell'inflazione alimentare.

Tra il 2024 e il 2025, la crescita del volume delle vendite di alternative vegetali a carne e formaggio ha subito un rallentamento. Ciò suggerisce che questi prodotti stiano faticando a raggiungere un pubblico più ampio, dopo l'iniziale entusiasmo dei primi acquirenti. Per consolidarsi, il settore plant-based dovrebbe intercettare le diverse esigenze di una vasta gamma di consumatori: da coloro che sono fortemente motivati da fattori quali il benessere degli animali e la sostenibilità, a coloro che potrebbero essere più interessati alla salute, fino ai consumatori tradizionali, le cui priorità sono il gusto, la qualità e il prezzo.

Il latte e le bevande a base vegetale hanno registrato una crescita significativa nel mercato italiano, raggiungendo l'8,5% del volume totale delle vendite di latte—una quota in aumento—, nonostante il loro prezzo rimanga notevolmente più alto rispetto a quello del latte di origine animale. L'espansione dei segmenti più costosi, come avena e mandorla, indica che i consumatori premiano soprattutto il gusto.

Helen Breewood,

Senior Market and Consumer Insights Manager del Good Food Institute Europe

Sempre più italiani si avvicinano agli alimenti a base vegetale, sia per curiosità sia perché li stanno inserendo con maggiore frequenza nella propria alimentazione. A guidare questa tendenza sono soprattutto [motivazioni legate alla salute](#), ma anche una crescente attenzione alla sostenibilità e al benessere animale. Il settore si è ampliato e ha innovato, introducendo sul mercato una gamma più ampia di prodotti che mirano a soddisfare al meglio le aspettative dei consumatori in termini di gusto e valori nutrizionali. Nonostante questi progressi, il prezzo rimane un ostacolo importante per molte persone.

Il passaggio a un mix più equilibrato di fonti proteiche può contribuire a migliorare la salute pubblica – ad esempio riducendo il consumo di carni lavorate – e a mitigare l'impatto ambientale dei sistemi alimentari. Allo stesso tempo, questa transizione rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare la sovranità alimentare del Paese e sostenere crescita economica e occupazione.

Affinché questo potenziale si realizzi pienamente, però, è necessaria una visione più coordinata e strategica. Rafforzare il legame tra agricoltori italiani e aziende del settore sarà fondamentale per sviluppare filiere nazionali solide, resilienti e di qualità. Con politiche pubbliche lungimiranti, l'Italia avrebbe tutte le carte in regola per affermarsi come leader in questo ambito, generando benefici concreti per le persone, l'ambiente e l'economia.

Ilaria Bertini,

*Senior PR Manager del Good Food Institute Europe
Torino, Italia*

Informazioni sul Good Food Institute Europe

Il [Good Food Institute Europe](#) è un'organizzazione senza scopo di lucro e think tank internazionale che si impegna a promuovere un sistema alimentare più sostenibile, sicuro e equo attraverso la diversificazione proteica.

Supportiamo la scienza, le politiche e gli investimenti necessari per rendere le proteine alternative deliziose, economiche e accessibili in tutta Europa.

Migliorando gli alimenti a base vegetale, coltivando la carne dalle cellule e producendo ingredienti attraverso la fermentazione, possiamo rafforzare la sicurezza alimentare, raggiungere i nostri obiettivi climatici e sostenere un'agricoltura più rispettosa della natura. GFI Europe esiste grazie alla generosità dei suoi donatori.

Citazione

Breewood H., Approfondimenti sul mercato italiano al dettaglio degli alimenti a base vegetale 2023 - 2025. *GFI Europe*. Traduzione di Sabina Moscatelli. (2026)

DOI: 10.5281/zenodo.20345945

Copyright

Questo lavoro (esclusi i diritti fotografici) è disponibile sotto la licenza internazionale Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Contatti

Helen Breewood

Senior Market and Consumer Insights Manager, GFI Europe

europe@gfi.org